

VIDA PUBLICA I MORT DE JOAN CARO, MERCADER.

Vicent Joan Vallés Borràs.

A l'estiu de 1519 València es va veure immersa en una de les majors crisis socials de la seua història. La pesta es propagava per la ciutat motivant la fugida de les autoritats municipals, els oficials reials i els nobles. Des dels púlpits, predicadors exaltats insistien a presentar l'epidèmia com el càstig diví per la immoralitat regnant en aquesta nova Sodoma. Mentrestant, els saquejos dels pirates berberiscs se succeïen al litoral, fins al punt d'amenaçar la mateixa capital. Els moros valencians eren considerats còmplices d'aquestos atacs i els cristians exigien als oficials reials el seu desarmament. Hi existia una crisi econòmica subjacent que afectava el sistema de producció gremial, i el comerç per la mar estava paralitzat, ja que els mercaders no noliejaven vaixells perquè no trobaven qui contractàs assegurances marítimes. En aquest ambient apocalíptic va aparèixer l'organització agermanada.

El vell paraire Joan Llorenç, figura reverenciada en el món gremial valencià, va veure en aquesta crítica conjuntura l'ocasió per a dur a la pràctica un ideari que portaria la llibertat al poble. Llorenç havia tret de la Bíblia la premisa fonamental: "Tot regne en sí dividit serà desolat; i tota ciutat o casa en sí dividida no subsistirà". Aquestes paraules de Jesucrist, recollides als Evangelis, el van fer reflexionar sobre les causes per les quals el poble de València era objecte de tantes injustícies i abusos, tant per part dels oficials reials i municipals com dels cavallers. Per a ell, el principi fonamental per al bon desenvolupament de tota comunitat era la "germandat", és a dir, la unió afectiva entre tots els seus membres com si de germans es tractàs. A açò s'oposava la discòrdia, que dividia la comunitat, i n'era el germen de la destrucció. Era en la discòrdia, on es trobava la causa de la major part dels abusos que havia suportat el poble. Aquesta falta de fraternitat era aprofitada pels seus enemics, especialment l'orgullosa noblesa, la qual mostrava una admirable solidaritat de classe.

En 1520 es va publicar a València l'obra de Joan Alamany, De la venguda de Antichrist e de les coses que se han de seguir, ab una reprobació de la secta mahomètica, que havia circulat manuscrita des de les primeres dècades del segle XV, i que va influir decisivament en la predicció de Llorenç d'un pròxim alçament dels moros valencians, ajudats pels mals cristians contra el vertaders creients. El poble havia de prendre les armes i destruir aquesta conjuració.

En el cercle de Joan Llorenç vivia un cert comunisme igualitari amb la creença milenària en la vinguda d'un monarca universal dels Ultims Temps, l'Encobert. A més s'hi feia patent la influència de l' espiritualisme radical dels últims segles medievals, de les visions apocalíptiques de Joachim de Fiore, de l'ideal de pobresa evangèlica dels fraticelli,

beguins i lul.listes, del desig de pietat autèntica dels promotors de la Devotio Moderna, i de les profecies de Joan de Rocatallada i Arnau de Vilanova, que insistien de forma diferent en la violenta destrucció del vell ordre com a pas previ per a una vertadera restauració cristiana.

Amb tot aquest bagatge, Joan Llorenç i els seus seguidors, units en la Germania, elaboraren un programa reivindicatiu que en última instància pretenia crear un nou estament social dins de l'organització política establida als Furs, un nou braç a les Corts, a més dels tres existents, en el qual estarien representats els artistes, menestrals i llauradors sota la màxima autoritat de la Junta dels Tretze Síndics -elegits entre tots els oficis de València- perquè també tretze varen ser Jesús i els seus apòstols. En la pràctica es tractava de crear un exèrcit popular mitjançant l'ordre reial de "l'adehenament", ja que es pensava que l'armament del poble li donaria la força necessària per a establir una Germania universal en el regne de València, defensar-se dels atacs dels pirates berberiscs, controlar els moros valencians i fer front a la prepotència dels cavallers. Pel que fa a la debilitació del poder d'aquests últims, els Tretze acordaren acceptar en la Germania els vassalls de la noblesa, i revisar, en profit d'aquests, els drets senyorials establerts en les cartes de població i contractes d'emfiteusi. Encoratjaren les terres que en el passat havien pertangut al reial patrimoni -ara a les mans de la noblesa- perquè iniciaren per vies legals els plets per a la seua incorporació a la corona. La moderació inicial va donar pas a la violència, amb el saqueig dels senyorius i la conversió forçosa dels vassalls moros en cristians. Una de les metes preferents de la Germania era aconseguir una justícia imparcial i, en aquest punt, els agermanats elegiren entre els síndics els anomenats "Elets de la Justícia", amb la missió de controlar l'actuació dels oficials reials i de l'administració de justícia i demanar-los responsabilitats per les considerades com asentències injustes.

Injust semblava igualment als agermanats l'exclusió del poble del govern municipal. Els seus esforços es dirigiren a reivindicar les antigues funcions del consell general i a participar en la juraderia, amb l'elecció de jurats del poble, la qual cosa possibilitaria el control de les finances i dels deutes municipals, i la revisió d'alguns impostos considerats desmesurats. Les reivindicacions en el terreny econòmic tendien a superar la greu crisi que amenaçava el sistema de producció gremial. Crisi provocada principalment per l'aparició de formes de treball lliure no controlades per les corporacions i agravada pel progressiu desplaçament de les rutes comercials cap a l'Atlàntic. Per al triomf d'aquest programa els agermanats havien de guanyar-se necessàriament el favor del rei, i així permeteren a Carles I jurar els furs mitjançant un procurador sense convocar Corts, cosa a la qual s'havien oposat els altres estaments. Així, li enviaren ambaixades per a fer palesa la seua obediència per tal que els autorizara la Germania. La posterior condemna del monarca a l'actuació dels agermaments va provocar en els més radicals la recerca d'un nou rei que conectàs amb les propostes revolucionàries de l'última fase de la revolta, poc després de la mort del radical

Vicent Peris. El trobaren en la mítica figura de l'Encobert, líder la missió del qual seria acabar amb la monarquia de Carles I que havia traït el poble en aliar-se a la noblesa per a sotmetre'l.

El mercader de sucre

Dins del moviment agermanat, Joan Caro era el representant de l'emprenedora classe mercantil valenciana del començament del Cinc-cents. Aquestos mercaders, juntament amb juristes i notaris, varen veure en la Germania -moviment bàsicament menestral- el camí idoni per a establir les reformes legals que poguessen ampliar la seua participació en el govern de la ciutat desbancats de l'executiu, ja que la seua participació es limitava als òrgans consultius buits de contingut polític. Govern reservat fins aleshores a la noblesa i als "ciudadans honrats", únics grups socials que podien accedir a la juraderia i als càrrecs més rellevants de l'administració. La pervivència de disposicions forals que limitaven la carrera política a aquestos grups xocava amb el seu creixent poder econòmic. Quant a això, els agermanats manifestaren al rei que si la riquesa fóra l'única condició per a entrar en l'executiu municipal, els artistes i menestrals accedirien immediatament, ja que entre els seus membres es trobaven individus les fortunes dels quals podien comparar-se amb les dels grups privilegiats.

Joan Caro, fill d'un "mestre del refinador" de sucre de la ciutat de València i influent membre del gremi de sucres, va arribar a comercialitzar gran part del sucre produït a la comarca de la Safor. El seu agent en la zona era el seu cunyat, Bertomeu de Cas, el qual va arrendar per a Caro, en 1521, el trapig - molí de sucre- del duc de Gandia, el més important del regne, on transformava la canya que comprava en la comarca o la que importava. A Cadis residia el seu oncle Joan, que actuava també en nom de Caro, comprant sucre de les Canàries. Disposava d'un altre agent comercial, Sancho de Felizes, que va romandre sis anys al seu servei comprant sucre de Canàries i portant-lo a Flandes per a la seua comercialització. Per a la gestió financera, Caro gaudia d'una estreta col.laboració amb el sienès Battista Bugarini, la banca del qual gestionava la major part de les seues transaccions comercials. Tenia botiga a València, en societat amb Bugarini, on es venia "sucre e confits" i tenia tot el que necessitava per a la fabricació de les confitures.

Casat amb Beatriu Ferrer, membre probablement d'una família de ciudadans honrats, tingué dos fills, Llúcia Violant i Joan. Beatriu li aportà un dot de 8.000 sous. El matrimoni Caro va fer els seus respectius testaments l'11 de juliol de 1519, davant la por del contagi de la pesta que es propagava per València. La fortuna de Caro, que coneixem per l'inventari dels seus béns realitzat pel fisc reial en 1524, estava constituïda per un considerable patrimoni en immobles urbans, censals i altres inversions. Poseïa cinc cases, la majoria a la parròquia de Sant Joan del Mercat, i un considerable patrimoni en censals i deute públic

que el situen dins la classe de burghesos acomodats i rendistes, ja que el valor aproximat del qual ascendia a 1.264 lliures. El conjunt dels béns confiscats a Caro era de 3.654 lliures.

Joan Caro va entrar en el cercle de Llorenç per mitjà del teixidor Guillem Sorolla, i es va convertir en el capitalista que necessitava la incipient organització agermanada per a finançar les seues primeres ambaixades a la cort i, també repartir entre els venals consellers de Carles els ducats necessaris per a aconseguir el favor reial. Tanmateix, els mercaders no gaudien de moltes simpaties per part de Llorenç, per açò no és freqüent trobar-los entre els adeptes a la Germania. El vell pareire els feia responsables del descrèdit dels tèxtils valencians per causa de les fraudulentos operacions que utilitzaven en la confecció de draps. Llorenç reclamava un ferri control gremial de la producció, tant en quantitat com en qualitat, incompatible amb la mentalitat comercial de major producció a baixos costos. Finalment, Guillem Sorolla va aconseguir convèncer Llorenç del gran benefici que reportaria a la Germania l'entrada en aquesta d'un mercader tan acabalat com Caro.

Des de la creació de la Germania, els dirigents havien considerat com una urgent necessitat la tramesa d'ambaixadors que presentaren davant el monarca els greuges i peticions populars. Va ser el primer dels ambaixadors Guillem Sorolla, qui va aconseguir el favor dels consellers flamencs del rei, especialment del totpoderós senyor de Chièvres, a qui va prometre que el poble acceptaria el jurament dels furs pel rei per mitjà d'un procurador, si no podia venir personalment a València. Igualment va convèncer de la justícia de les peticions que portava el regent de la Cancelleria del Consell d'Aragó, Garcia Garcés, el qual es va constituir en el protector en la cort dels interessos dels agermanats. Sorolla va aconseguir per a la causa agermanada cartes favorables de Carles I. Tanmateix, les intrigues nobiliàries i els informes alarmants dels jurats de València provocaren que el rei revocàs aquestes primeres concessions. Per a contrarestar la influència dels seus enemics, la Junta dels Tretze va fer reunir el síndic de tots els oficis per a elegir una nova ambaixada, i els designats foren, a més de Llorenç, el notari Jeroni Coll, Guillem Sorolla i Joan Caro, el qual, como a hombre astuto y provehido,-així el qualifica el cronista Martí de Viciàna- trahia ciertas confituras muy preciosas y hechas para su pensamiento y efecto, y presentó de aquellas al dicho Xebes y a otros de la cámara del Rey: y estas fueron las que pasaron dulce y cominicable su negocio: y abreviaron su buen despacho. Els ambaixadors trobaren el rei camí de Barcelona, i Chièvres els va concertar l'audiència davant Carles I a Lleida. Caro va exposar al monarca el malestar del poble per la prohibició reial de l'ús de les armes. Chièvres va advertir en privat al rei que les queixes del poble de València calia considerar-les, perquè els agermanats li havien oferit el jurament dels furs mitjançant procurador, allò que els altres estaments del regne no estaven disposats a permetre-li. Els fruits de la gestió de Caro a la cort foren tres cartes favorables al poble, en les quals el rei, entre altres concessions, li autoritzava de nou l'ús de les armes, la qual cosa era

indispensable per al desplegament del programa agermanat.

Els agermanats i el govern municipal

En el consell general, òrgan consultiu de l'administració municipal de la ciutat de València, els gremis tenien majoria. Des de principis del segle XV va sofrir progressius retalls de les seues funcions en favor dels jurats, racional, síndic i advocats que constituïen el consell secret, els quals aconseguiren l'any 1435 que el consell general els concedís poder per a realitzar algunes deliberacions sense la seua consulta prèvia. Aquest poder en principi sols concernia el recanvi dels oficials de la Sala i la moderació dels seus salaris. Però els jurats, segons els dirigents de la Germania, havien abusat i abusaven d'aquest poder en perjudici de les atribucions dels consellers.

El funcionament del consell general va canviar considerablement durant l'etapa agermanada. Els consellers, majoritàriament agermants, no respectaren el vet dels jurats a les seues iniciatives, i els obligaren a exposar i votar les propostes que els eren presentades, ja foren elaborades pels propis consellers o per la Junta dels Tretze. El mecanisme de votació va ser alterat; les propostes procedien quasi sempre dels Tretze i s'aprovaven sense dificultat, perquè els consellers d'oficis eren majoria i l'oposició dels consellers de parròquies era nul·la per por a la represàlia dels agermanats.

A la Corona d'Aragó, els ciutadans honrats integrants del braç reial, monopolitzaren en un principi el govern municipal, però a partir del segle XV es van veure progressivament forçats a compartir-lo amb els artistes i menestrals. Aquest procés es va donar a Aragó, Catalunya, Mallorca, Sicília i Sardenya, però no va ocórrer així a València, on els "ciutadans honrats" i la noblesa continuaven detenint en l'any 1519 el poder executiu, atés que eren els únics que entraven en la "ceda" o nòmina de candidats per a cobrir els càrrecs de jurats, que el rei sancionava seguint el consell del racional de la ciutat.

Durant la celebració de les Corts de Monsó en 1510, Joan Llorenç, futur ideòleg de la Germania, que assistia com a síndic dels paraires, va protestar per aquesta discriminació i va demanar els juristes presents a les Corts les raons per les quals a les principals ciutats de Catalunya i d'Aragó, els artistes i menestrals participaven de l'executiu municipal i a València no els era permés. Però solament va obtindre com a resposta que el valencians es preocuparen d'entredres entre ells, i no es compararen als altres estats de la Corona d'Aragó.

En els primers mesos de 1520, els agermanats van demanar al rei l'entrada dels artistes i menestrals en la juraderia de la ciutat de València, al·legant el greuge comparatiu existent amb altres territoris de la Corona. Hi havia una possible via legal per a l'elecció de jurats del poble: la confirmació per part de Carles I d'un privilegi del rei Pere el Gran, de 1278, que establia l'elecció de sis jurats; dos de la mà major, dos de la mà mitjana i dos de la mà menor, entenent-se aquesta última com la constituïda pels artistes i menestrals. Aquest

privilegi tenia l'inconvenient que a penes va ser aplicat. Jaume II havia establert en 1321 que el jurats foren dos cavallers i quatre ciutadans. Aquest sistema atorgava una excessiva representació als ciutadans, allò que els agermanats jutjaven absurd, basant-se en el fet que, segons ells, hi havia tan pocs ciutadans honorats en la ciutat que cada dos anys tornaven els mateixos al càrrec de jurat, tot propiciant la corrupció. Per contra, el poble constituïa la part més nombrosa i de qui es recaptaven majors ingressos en concepte d'impostos. Per això, semblava just que, "en lo govern e regiment de la dita ciutat tinguen part, axí com los altres staments, perquè sàpien los drets que paguen en que.s converteixen, com hajan vist y conegut fins a huy que no.s converteixen en les coses que justament se deuen convertir". Els agermanats van aconseguir el seu propòsit per la força i s'elegiren jurats del poble els anys 1520 i 1521.

El càrrec de racional de la ciutat era un dels més influents de l'administració municipal, ja que a través d'aquest el rei controlava els ressorts polítics del municipi. La seua principal encomesa era administrar les finances i comptabilitat de la ciutat. Aquest càrrec estava reservat als ciutadans honorats. El seu titular era elegit pel consell general després que el rei proposàs la persona del seu grat, i la duració del seu mandat era de tres anys.

L'última elecció de racional de València, abans de ser elegit Joan Caro, es va efectuar el juny de 1519 i va ser motivada per renúncia de Nicolau Benet d'Alpont abans d'expirar el trienni. Aprofitant l'ocasió, el consell general va procedir a establir noves normes per les quals pretenia restar influència al racional en l'Administració municipal i evitar que l'elegit s'hi perpetuàs. Com a compensació a aquests retalls se li va duplicar el salari, i passà de cinquanta a cent lliures anuals.

En aquesta ocasió l'elegit va ser el ciutadà Vicent Saera, que va morir pel setembre de 1520, després de detenir durant poc més d'un any el càrrec, circumstància que va ser aprofitada per la Germania. El 10 de setembre es va convocar el consell general per a l'elecció, i els consellers agermanats imposaren que la presentació de candidats no fos feta pels jurats, com era tradicional, sinó pel mateix consell, que va delegar en una comissió de dotze membres. Aquestos, principalment agermanats, proposaren no sis ciutadans honorats, sinó a sis mercaders favorables a la Germania, i entre ells, Joan Caro, que va ser elegit per ampla majoria de vots. Martí de Viciàna dóna a entendre que aquesta elecció, encara que atípica, va ser acceptada per tots, ja que Caro, era havido por varón avisado y justificado; y riguroso para poner en razón y essecutar los deudores y deudas de la ciudad: de lo que entonces el pueblo pretendía y afirmaba que havia grande necesidad.

La primera tasca que es va proposar Caro va ser la de fer pagar el que es devia a la ciutat, especialment als arrendadors dels impostos municipals. En aquest sentit, va ordenar elaborar una relació de morosos per a cobrar els deutes i per a escarment general va empresonar l'arrendatari de l'impost del "tall del drap".

Des del seu privilegiat càrrec, Joan Caro va assumir el control de les finances municipals i va poder fer front a les despeses inicials de l'exèrcit del poble amb fons públics. Però, igualment, va haver de buscar solucions als nombrosos problemes provocats pels avalots dels gremis.

El primer problema greu tenia l'origen en l'arrendament de l'impost sobre la carn de la ciutat, un dels impostos més importants per al qual no sempre es trobava persona o companyia interessada a arrendar-lo. En l'explotació de la carn hi participaven alguns gremis que van tindre diferències amb l'arrendatari de l'impost, fet que va provocar la dimissió d'aquest. El consell i els jurats donaren la raó a l'arrendatari en perjudici dels gremis, la qual cosa va provocar un greu avalot promogut pels aluders, que reuniren gent de tots els oficis i van irrompre en la casa de la ciutat insultant i amenaçant els jurats, els consellers i el mateix Caro. L'astúcia d'aquest va aconseguir solucionar momentàniament el problema, però aquests incidents provocaren que ningú no es mostràs disposat a arrendar l'impost l'any següent. Caro va convèncer els Tretze perquè reunissen els síndics dels oficis a fi d'exposar-los el problema i trobar-hi una solució. Els síndics acceptaren repartir entre cada ofici la part proporcional de l'arrendament segons el nombre d'agremiats.

Hi havia a més la qüestió dels impostos que els gremis consideraven injustos. Un d'aquests era la quema que s'aplicava als productes que passaven a Castella o que en venien, i en tenia l'origen en les guerres dels segles anteriors. El gremi de paraires era l'ofici més afectat a causa de la llana que importava de Castella. L'altre impost impopular, sobretot entre els velluters, era el bollatí, que gravava la producció sedera. El descontent va portar els gremis a elaborar un memorial en el qual s'analitzaven tots els impostos de la ciutat, i que va ser presentat als Tretze, assegurant-los que molts d'aquests podien ser anul.lats. Caro i els moderats van aconsellar els Tretze que foren prudents, ja que els drets d'una ciutat eren toda la sustancia, ser y crédito de la tierra, i el més convenient era no innovar res. Aquesta opinió naixia del fet que molts dels moderats, i sobre tot Caro, tenien en el deute públic municipal una de les més importants fons d'inversió, i cobraven del que es recaudava dels impostos de la ciutat, i naturalment s'alarmaren en sentir aquestes propostes dels radicals, representats en aquest assumpte pel gremi de velluters que promogueren un greu avalot que abocà en l'abolició per la força de tots els impostos municipals. Encara que amb el temps Caro va aconseguir que se'en restaurassen la majoria, el caos creat va fer que els ingressos de la ciutat disminuïssen dràsticament.

Els censals que s'havia carregat la ciutat eren la causa principal de molts impostos. El deute públic municipal era considerable, fruit sobretot dels nombrosos préstecs fets a la monarquia i de la política de proveïment de blat seguida pel govern municipal al llarg del segle XV. Els agermanats desitjaven que els censals carregats feia més de vint-i-cinc anys fossin anul.lats i que es pagassen les pensions que es devien, ja que ascendien a més del doble del capital carregat. A aquest efecte, els Tretze aconseguiren, en el consell general de

22 de novembre de 1520, revocar la Junta del Quitament, i elegir-ne una altra dominada pels agermanats.

Com a racional de la ciutat, Caro va controlar amb eficàcia les finances municipals, però no es va decidir, en part per propi interès, a reformar un sistema impositiu considerat injust pel poble. Era partidari de sanejar la hisenda municipal abans de procedir a la reforma i, en última instància, abolir alguns impostos impopulars. La lentitud, però, que comportava procés tan delicat va desembocar en l'abolició de la totalitat dels impostos pels líders agermanats radicals; un fet que va marcar l'enfrontament entre dues tendències polítiques dins de l'organització agermanada que provocà l'inici d'una guerra a la qual s'oposaven els moderats.

Els capitans del poble

Els líders radicals, ja havien aconseguit, en agost de 1520, que les tropes gremials eixiren de València contra les terres del vescomte de Xelva com a càstig a la seua decisió de manar ajusticiar un síndic de la Germania. El virrei davant aquesta provocació va convocar la host i cavalcada en totes les viles i ciutats reials del regne, però el nul ressò d'aquesta convocatòria va determinar la paralització de tots els preparatius bèl·lics, atés que Mendoza no comptava, per ell mateix, amb prou tropes per a enfrontar-se a la Germania.

Fins a abril de 1521 no sorgiren de nou els rumors d'un enfrontament armat, vinculats aquesta vegada a l'implantació de la Germania a Gandia. Va ser el cunyat de Caro, Bartomeu de Cas, el principal responsable de l'agermanament d'aquesta vila. Caro va acusar Cas d'irresponsable davant la possibilitat que el duc li rescindira el contracte d'arrendament del trapig de sucre, sota l'acusació de rebel·lia, perdent un centre de transformació imprescindible per als seus negocis. Els moderats, influïts per Caro, es negaren a acceptar els de Gandia en la Germania de València, alarmats perquè l'assumpte podia ser aprofitat pels líders radicals, van suplicar el duc el perdó per als agermanats de Gandia i l'autorització perquè pogueren tornar a la vila, però el duc es va negar. Aleshores els de Gandia demanaren l'eixida de gent armada de València contra les terres de Joan de Borja, a exemple del que s'havia realitzat contra el vescomte de Xelva. Els radicals tenien ja el motiu per a traure l'exèrcit del poble contra els cavallers.

Joan Caro i els Tretze, que malgrat tots els preparatius bèl·lics als que els obligava el poble, temien la guerra, van intentar una última temptativa de pau davant el virrei, però la intransigència d'aquest no deixava més eixida que la guerra. El poble, influït pel líder radical Esteve Urgellés demanava l'eixida de l'exèrcit per a defensar la ciutat en servei del rei i contra els seus enemics, els cavallers. Igualment exigia que el consell entregara al poble les armes custodiades a la Casa de la Ciutat i l'artilleria guardada a les drassanes del Grau. Però els consellers, que en la seua gran majoria pertanyien als moderats, per por d'entregar les armes als radicals, van negar l'autorització i la situació va escapar

definitivament del seu control. L'actitud del consell significava de fet la total ruptura amb els radicals.

Joan Caro, com que es considerava l'únic capaç de controlar la situació i arribar a una capitulació honrosa amb el virrei, va aconsellar els Tretze i els síndics dels oficis que havien d'elegir-lo com a capità general del poble. La proposta va ser acceptada per tots els gremis. No obstant això, Caro desitjava que l'elecció fóra legitimada pel consell de la ciutat, per a fer patent que l'exèrcit acudia en defensa del Reial Patrimoni i no com a venjança contra els cavallers. Els consellers, seguint la consigna de Caro el ratificaren com a capità general, i va acceptar públicament el càrrec com un servei al rei Carles i a la reina Joana. Va demanar al consell diners per avituallar les tropes, únic remei contra els saqueigs. Com sabia que el seu soci Burgarini tenia diners de l'arrendament l'impost del "general", se'l va fer cridar al consell i obligat a lliurar-los al racional. Aquest, havent aconseguit el seu nomenament, va publicar una crida perquè tots els oficis acudiren amb les armes a la porta de Sant Vicent, i va prohibir -sota pena de mort- els saqueigs.

L'última temptativa d'evitar la guerra es va produir en el consell general del 30 de juny, on es llegia una carta del marquès de Moya en la qual s'oferia com a mediador entre el poble i el virrei i els cavallers. El consell, s'apressà a acceptar la mediació, per tal de guanyar temps, i ho va notificar als capitans de l'exèrcit, però aquests, com es temia, la varen desestimar.

Joan Caro va decidir eixir cap a Alzira amb l'artilleria, mentre els moderats i les autoritats municipals demanaren a Jeroni de Vic -ambaixador de l'emperador que gaudia de gran prestigi entre el poble i que havia arribat a València feia pocs dies des d'Itàlia- que intentara que l'exèrcit del poble tornara a València. Vic va lograr entrevistar-se amb Caro, però poc més va poder fer, comprovant l'escassa auctoritat que tenia el capità general amb unes tropes, que el radical Urgellés, que ansiaba la capitanía general, havia avalotat per a conseguir portar-les a Corbera i pendre el castell, en contra de les ordens de Caro.

L'eixida de l'exèrcit havia dividit els líders agermanats. L'ala moderada, encapçalada per Caro i els jurats elegits pel poble i formada per la major part dels Tretze i dels consellers agermanats, estava integrada pels mestres acomodats dels gremis i pels membres de les professions liberals. Intentaven arribar a una capitulació amb el virrei, complir els manaments del monarca i renunciar a la Germania. Els radicals,-amb Urgellés i Vicent Peris al capdavant- eren principalment mestres d'escàs poder econòmic, oficials o simples aprenents. Aquests s'entestaven a seguir amb les armes i qualificaven els moderats de traïdors. Per això, Caro, aprofitant la influència que encara tenia dins de la Junta dels Tretze, s'havia fet proclamar capità general del poble, posició des de la qual pensava poder negociar millor amb el virrei i cavallers. Comptava igualment amb el seu ascendent amb el duc de Gandia i el comte d'Oliva, basat en les relacions comercials que mantenia amb ells per a evitar una guerra que resultaria desastrosa per als seus interessos comercials a la

Safor. Si no s'aconseguia un acord, preferia presentar batalla a l'exèrcit del virrei, ja que pensava que si acabava en victòria o derrota, amb una sola operació bèl·lica quedaria resolt el conflicte. Hi havia de anar on eren els enemics i no on era el botí. Caro, però, va ser rebutjat per unes tropes agermanades que no volien desaprofitar l'ocasió de saquejar les senyories i moreries que trobaren al seu pas fins a Gandia. La seua opinió va ser refusada per tots els seus oficials, que la van considerar massa temerària, i van decidir tractar l'assumpte entre ells, sense la intervenció de Caro a qui ja farien saber la determinació que prendrien.

Joan Caro va esperar en va la resposta del seu estat major. Urgellés sense avisar-lo, va marxar amb l'exèrcit cap a Corbera. Caro hi va arribar disposat a enfrontar-se amb ell i fer tornar la gent a Alzira, però Urgellés va imposar el seu criteri començant l'atac al castell amb l'artilleria, però no el va poder pendre. Caro es va retirar a Alzira mentre l'exercit saquejava la baronia i moreria de Corbera i fugia després amb el botí a Alzira on van propagar que Caro era un astut traïdor, puix "si ell hagués volgut haguera pres lo castell, però que ell tenia allí germans e pare, e que per axó feya tirar la artilleria per alt e havia manat als artillers que tirasen per alt". Aviat es van escoltar crits que demanaven la mort de Caro, que va haver d'amagar-se fins al dia següent, quan una vegada calmats els ànims, va fer reunir l'exèrcit en el monestir de Sant Agustí d'Alzira. Allí va parlar a la gent i els va dir que "si.l volien matar que.l matassen, que ell denguna culpa tenia, e per ço havia fet pendre los artillers, perque d'ells sabessen si ell los havia dit tal com ells deyen, però que ell se.n volia tornar a la present ciutat -València-, e que vessen ells a qui volien que dexas capità e que fos en hora bona". Caro es veia totalment incapaç de controlar la situació i el que més li importava era abandonar l'exèrcit abans que les coses es complicaren més i veures implicat en algun fet irremediable promogut pels radicals. Encara que la gent li va demanar que es quedara, els va respondre que els deixava sota les ordres d'Urgellés ja que l'obeïen de més bon grat que a ell, i va tornar a València.

A la capital la situació era caòtica. Caro va exposar al consell la nul·la disciplina que imperava entre les tropes, l'únic desig de les quals era "anar a combatre castells, robar e devorar lo regne". Va confirmar que, davant la seua negativa a secundar tals propòsits, la gent s'havia amotinat contra ell amb perill de la seua vida, per la qual cosa presentava al consell la seua renúncia al càrrec de capità general. El consell va certificar la veracitat de l'exposició de Caro, però no li va admetre la renúncia. Li va demanar que a causa de la malaltia en la qual s'excusava, subrogara la capitanía general en una altra persona. Caro no va voler fer cap subrogació, ja que l'única cosa que volia era desentendre's de tot, i davant els consellers, "se despullà totalment del dit càrrech, dient e jurant solempnement que no entendria en ninguna cosa que tingués respecte a modo ni càrrech del dit exèrcit".

El marquès de Cenete, qui després de les seues bones relacions amb els agermanats, s'havia reconciliat amb el seu germà el virrei i havia aconseguit que els líders moderats

forçaren el seu nomenament com a governador, va ordenar la immediata tornada de les tropes agermanades a València. Però la major part de l'exèrcit va romandre junt a Urgellés, el qual va iniciar l'assalt al castell de Xàtiva. Urgellés va resultar ferit en l'assalt i va cedir la capitania al velluter Vicent Peris, que representava el sector més radical de la Germania. Peris es va fer amb el control de les tropes i va continuar ignorant les ordres que des de la capital dictaven Cenete i els moderats, als quals considerava uns traïdors. Va conduir les tropes fins a les terres del duc de Gandia, les quals va lliurar al saqueig. En les proximitats de la ciutat ducal va tenir lloc l'enfrontament amb l'exèrcit del virrei, el qual en principi es va resistir a lluitar, atesa la desproporció de les forces, però que al capdavant va haver de claudicar davant les pressions del duc de Gandia i el comte d'Oliva que volien defensar les seues terres. La deserció de la infanteria del virrei, seguida de la dels moros, que van fugir cap a Gandia per a robar, va propiciar el triomf agermanat i va forçar el virrei a refugiar-se a Dénia amb els cavallers, des d'on es van embarcar cap a Peníscola.

Traïdors, pactistes i irredempts

A la ciutat de València, Caro i els moderats hi havien aprofitat l'eixida de l'exèrcit agermanat i, amb aquest la dels radicals per a buscar la pau. Per tots els mitjans havien propiciat l'entrada del virrei a València i havien demanat al governador Lluís de Cabanyelles que subrogàs en el marquès de Cenete, un dels escassos nobles que havia comptat amb les simpaties del poble i l'audàcia del qual el feia idoni per a controlar la ciutat. Així mateix que demanaven al poble que renunciara a la Germania. El dia del jurament del càrrec del marquès, el 4 de juliol, els Tretze i Caro, amb el suport dels jurats i consellers agermanats, demanaren als oficis que renunciaren a la Germania davant notari. Les posteriors derrotes agermanades d'Almenara i Oriola forçaren els oficis més reticents a complir les ordres reials. Els Tretze renunciaren als seus càrrecs el 30 de juliol, i aquesta renúncia fou notificada a totes les poblacions del regne perquè ho imitassen. Tot estava preparat per a la capitulació, però el major obstacle el constituïa Vicent Peris, a qui els moderats per mig dels jurats del poble feren saber la seua ferma decisió d'apostar per la pau.

Els moderats eren partidaris d'encomanar les negociacions a una persona amb prestigi en ambdós bàndols. Van pensar en l'infant Enric d'Aragó i Pimentel, que per la seua qualitat de membre de la família reial era considerat a València com la persona a qui, després del monarca, corresponia, "la conservació d'aquesta ciutat e regne". L'infant va posar com a condició la conformitat de tots els oficis en la seua mediació; només així demanaria al virrei que paralitzara els preparatius bèl·lics.

L'eixida de l'exèrcit del poble de la ciutat de València va provocar la tramesa d'una ambaixada a l'infant per part dels Tretze, presidida per Caro, el qual va justificar l'eixida de les tropes agermanades com a únic mitjà de salvar la ciutat dels seus enemics. Caro, després

del seu rotund fracàs com a capità del poble, esperava aconseguir la pau per vies diplomàtiques. L'infant va mostrar la seua voluntat d'afavorir el poble, però va posar com a condició que aquest complís les ordres del rei i renunciàs a la Germania.

Després de la renúncia dels Tretze i disposats els oficis a renunciar a la Germania, Caro va tornar junt a l'infant. Aquest va posar una nova condició per a la seua entrada a València: que abans fos pacificada la vila de Morvedre, on es trobava refugiat bona part de l'exèrcit agermanat derrotat a Almenara. Demanava l'infant que els de Morvedre lliurassen el castell al governador de la Plana, perquè s'hi instal·làs el duc de Sogorb, fill de don Enric, amb el seu exèrcit vencedor a Almenara, i va prometre que no es procediria contra ningú fins la vinguda del rei a Espanya. Aquestes condicions van ser qualificades de molt dures pels moderats, els quals no tenien cap seguretat de ser obeïts per la resta de l'exèrcit agermanat refugiat a Morvedre. El consell general va determinar concedir plens poders a Caro per a concloure definitivament la negociació amb l'infant i el virrei.

L'infant, complint la promesa, va enviar el seu secretari a Peníscola per a conèixer les intencions del virrei respecte a la ciutat de València. Diego de Mendoza va declarar que esperava que la ciutat li enviàs ambaixadors que li certificassen l'obediència al rei, la renúncia a la Germania i el desig que el virrei entràs en la ciutat sense condicions. València així ho va fer i va enviar a Peníscola Joan Caro i alguns consellers.

Tanmateix un fet inesperat va pertorbar la negociació. El 6 de setembre Vicent Peris desembarcava al Grau i s'apostava en el palau reial amb tots els seus oficials i tropes, botí i artilleria. Dos dies després, Peris va fer la seua entrada triomfal a València i va publicar una crida que destruïa tota via de pacificació, tot establint de nou la Germania a la capital.

A la seua tornada de Peníscola, i desafiant Vicent Peris, els moderats van fer reunir el consell general, on Caro va exposar la imminent vinguda de l'infant Enric a València i la necessitat d'elegir representants dels oficis per a negociar la capitulació de la ciutat. La pugna política entre agermanats radicals i moderats va acabar amb l'expulsió de Peris i l'entrada successiva en la capital de l'infant i el virrei, el qual va publicar un perdó general per a la ciutat i l'horta del qual va quedar exclosa part dels dirigents agermanats. Joan Caro va ser confirmat en el càrrec de racional, ja que procedir contra ell hagués significat perdre el suport del sector moderat de la Germania, que era al cap i a la fi el que havia fet possible el lliurament de la ciutat.

Els síndics dels oficis, recelosos davant l'actitud prepotent d'un virrei que actuava a la ciutat com a conqueridor, decidiren enviar a la Cort el notari Onofre Oller, procurador fiscal del rei i simpatitzant de la Germania, per informar el monarca de l'actuació dels dos bàndols durant la guerra i suplicar-li el nomenament de comissaris reials que demanassen informació objectiva sobre quins havien actuat en interès general del regne i quins per interessos particulars, en clara referència als cavallers. Caro, coneixedor i encara instigador

d'aquesta ambaixada, no va mostrar públicament la seua conformitat fins que el virrei va eixir de la ciutat per a reduir els rebels de Xàtiva i Alzira, últims reductes de la Germania i que estaven sota la influència de Peris i els radicals. El marquès de Cenete es va oferir per aconseguir la rendició de Peris per via diplomàtica, però va ser empresonat per aquest i reclòs al castell de Xàtiva. El virrei va mostrar la seua indignació als jurats de València per l'empresonament del germà, el marquès, i els va recriminar l'escàs entusiasme que posaven a aconseguir la rendició de Xàtiva i Alzira i la permissivitat que demostraven respecte als que promovien desordres a València. Els jurats s'apressaren a escriure a les dues ciutats rebels per a instar-les a la rendició i a alliberar Cenete. Per altra banda, a proposta dels moderats i per tal d'aturar els desordres a València, el governador Cabanyelles va publicar una "crida" per la qual expulsava els vagabunds, prohibia els jocs i condemnava a fortes multes els propagadors de falses informacions sobre l'actuació dels oficials reials.

Vicent Peris, havent estat alliberat el marquès de Cenete, es dirigí cap a València, tant per a contrarestar l'activitat dels moderats aliats amb el marquès com per a respondre al procés criminal que, per traïdor, s'havia incoat contra ell i del qual es considerava innocent. La inesperada arribada de Peris a la capital va provocar la definitiva divisió entre els seus seguidors i els moderats. L'astúcia, però, de Cenete va ser més forta que l'audàcia de Peris, ja que el marquès, amb l'ajuda dels moderats va convèncer la major part dels oficis per assestar el colp definitiu a Peris i els seus seguidors, assetjant-lo en la casa del rebel. La seua mort i l'empresonament dels seus seguidors va comportar la capitulació de la ciutat. Va ser aleshores quan el virrei es va decidir a demanar als oficis el lliurament de mil homes per a l'exèrcit reial i a encarregar el reclutament a Cabanyelles i Artés. Aquests, en companyia del racional Caro recorregueren les confraries exhortant els gremis a complir les ordres del virrei. La major part dels oficis va votar que "eren contents de servir al rey, ab que.ls serve furs i privilegis" i va prometre aportar homes per a reduir Xàtiva i Alzira, encara rebels.

El virrei, que no confiava en Caro, no es va atrevir de moment a procedir contra ell, donada la considerable acceptació que encara gaudia entre el poble. Aquesta desconfiança es veia alimentada pels informes de l'advocat de la ciutat, Francesc d'Artés que responsabilitzaven el racional de no fer res davant els tumults que encara es produïen a València, encara que públicament mostrara fidelitat al rei. Artés instava el virrei a procedir a la destitució de Caro com a racional i processar-lo com a mesura necessària per a la pacificació de la ciutat.

El cadafal

El virrei havia decidit l'octubre de 1522 atacar definitivament les últimes ciutats rebels, Xàtiva i Alzira, i actuar contra dos dels principals líders de la revolta: Guillem Sorolla, que encara continuava ocupant el càrrec de procurador de les terres de l'Antic

Patrimoni, i Joan Caro, que el mateix Mendoza havia confirmat en el càrrec de racional de la ciutat. Empresonat Sorolla a Benaguasil, els procuradors fiscals iniciaren el procés contra Caro, a qui acusaven de ser el principal responsable de la revolta, d'obtenir il·legalment el càrrec de racional i de capitanejar les tropes agermanades contra el virrei. Insistien en l'astut comportament que Caro havia demostrat, ja que revolvía la ciudad procurándolo secretamente, y él mismo la reposava porque tenia tanto crédito en el pueblo, que le rije y gobierna a su voluntad, consejando en secreto lo que después, en público, el pueblo pide y procura.

La caiguda de Xàtiva i Alzira va significar la caiguda de Caro, que esperava que el seu procés es resolgués en una sentència benigna, ja que en la seua actuació pública sempre havia mostrat fidelitat al rei i als seus oficials, la qual cosa redimia, segons ell, els seus possibles errors. El seu astut comportament, que va incitar en secret a la revolta, i la seua enorme influència en la Junta dels Tretze, van ser confirmats, però, per la majoria dels testimonis del procés. Veient-se perdut a València, Caro va fugir cap a Valladolid, a la cort, on esperava trobar suport per a la seua defensa entre els consellers del rei Carles, als quals a l'inici de la revolta havia aconseguit convèncer de la seua bona fe. Tanmateix ara la situació no era la mateixa, les simpaties cap a la causa del poble havien desaparegut en la cort i els que en un primer moment s'havien mostrat favorables a la Germania ara la condemnaven. Garcia Garcés, el principal valedor de la causa agermanada en la cort havia estat acusat de traïció i processat. El monarca va empresonar Caro a la fortalesa de Simancas i va demanar al governador de València que li enviàs cent ducats dels béns confiscats al racional per a la seua manutenció i el pagament d'advocats. El rei va declarar vacant el càrrec de racional i l'abril de 1523, el Consell General, va elegir Nicolau Benet d'Alpont.

Quan Germana de Foix va arribar a València, l'11 de desembre de 1523, les ciutats rebels, Xàtiva i Alzira, havien estat reduïdes i els principals líders radicals agermanats, Peris, l'Encobert i Sorolla, executats. La nova virreina, seguint ordres del rei i amb la seguretat que li donava la pràctica desaparició de la Germania, es va proposar actuar contra tots els que havien tingut algun càrrec en l'organització agermanada i fins i tot contra els sospitosos d'haver simpatitzat amb la revolta i que havien tingut en el desplegament dels fets alguna rellevància. El grup de dirigents moderats era al seu punt de mira. L'anterior virrei, Diego de Mendoza, no s'havia atrevit a procedir contra ells, perquè no en tenia assegurada la pacificació i necessitava la seua col·laboració per sotmetre els radicals. Una vegada desapareguts aquests, Germana de Foix va voler acabar amb la Germania des del seu origen. Dels fundadors tan sols quedava Joan Caro; Joan Llorenç havia mort en començar l'enfrontament armat al qual sempre s'havia oposat, i Guillem Sorolla havia estat detingut i executat pel virrei com a immediat responsable, després de Llorenç, de l'origen i expansió de la revolta. Caro, doncs, era l'únic dirigent que quedava del grup que havia

representat el moderantisme revolucionari agermanat centrat especialment en les reivindicacions en el govern municipal.

El gener de 1524, Germana de Foix va començar la nova etapa repressiva sense contemplacions. Per que fa als moderats, els dos advocats de la Germania, Bartomeu Monfort i Jeroni Soriano, foren els primers en ser processats, i, si finalment es lliuraren de la mort, va ser perquè demostraren que va ser el mateix rei el que els va nomenar advocats del poble, i que es varen mantenir fidels al virrei encarregant-se d'algunes missions, després d'haver renunciat als seus càrrecs. Així i tot, Monfort va haver de pagar de "composició" al fisc reial l'enorme quantitat de 10.000 ducats. Menys sort tingueren altres membres del grup moderat, com els notaris Jaume Gisbert, Miquel Llavata i Pere Maiques, que van inaugurar les noves forques de pedra alçades al mercat de València.

La repressió va arribar a diversos càrrecs del govern municipal. El jurat ciutadà Jaume Ros va ser condemnat a mort, encara que era públic que havia sigut forçat pels agermanats a acceptar la capitania de l'exèrcit del poble en dues ocasions. Va ser condemnat a una forta multa García Ugart, el notari que els agermanats elegiren com a síndic de la ciutat, i, sorprenentment, es va processar Francesc d'Artés, el principal confident del virrei Mendoza en l'administració municipal, però amb una considerable fortuna personal molt abellidora a l'insaciable fisc reial, va ser perdonat "graciosament". Foren executats alguns consellers, i finalment Joan Caro, un mercader elegit racional per un Consell dominat pels agermanats en contra d'allò establert per les ordenances de la ciutat que exigien un ciutadà honrat per a aquest càrrec. Encara que va ser confirmat pel virrei en el seu càrrec de racional, la seua actuació posterior a la capitulació de València no va aconseguir redimir les seues faltes, i la seua execució va significar la fi de les aspiracions dels artistes i menestrals per tal de participar en els òrgans superiors de l'Administració municipal.

Germana de Foix va ordenar portar Caro des de Simancas a fi d'acabar el procés a la ciutat. El 7 de març va ser declarat culpable i el 12 es va fer pública la sentència que el condemnava a mort i dictava la confiscació dels seus béns. L'execució de Caro va impressionar la ciutat. Els detalls d'aquesta van ser registrats en la majoria de les cròniques i anotats a l'inici dels protocols d'alguns notaris, com Lluís Pujol que es deté en els detalls de l'execució: "...fonch ofeguat ab hun guarrot damunt hun cadafalç que li fonch fet damunt lo cavalcador de les Corts, per que.l ves lo poble. E offeguat que fonch e roseguat, lo penjaren cap avall, en les forques que li feren en la Cort, com a traydor. E allí stigué penjat tres o quatre ores per que.l vesen. E fonch portat a les forques del mercat e degollat. E feren-ne quatre quarters, e prengueren lo cap e penjaren-lo a la sphaera del relonje a les Corts". Califica a Caro com "lo principal de la Jermania", per la qual cosa justifica aquesta mort, pero afegeix després que "estava en fama de pasificar lo present regne, e com a bo que mostrava, porque feya tot lo benifici del mon. Et tamen era traydor justificat". Aquestes

paraules defineixen amb encert l'actuació pública d'ell i els moderats, plena de bones intencions encaminades com diu Viciàna a "reformar la república", però sempre per vies legals, ja rehabilitant furs oblidats, ja emprant amb astúcia la diplomàcia per a arrencar concessions a Carles I. Però al fracasar aquesta actuació, eren culpables de facilitar l'entrada en la direcció de la revolta les propostes revolucionàries sostingudes pels radicals, les quals temien, al propugnar que tan solament la victòria en l'enfrontament armat sobre els enemics del poble portaria a l'autèntica implantació del programa agermanat.

FONTS UTILITZADES

Per a l'estudi de la personalitat i actuació en la revolta de Joan Caro, la documentació consultada dels anys 1514-1525, pertany als següents arxius:

1.-ARXIUS REIALS.

Arxiu General de Simancas: Estat.

Arxiu del Regne de València: Governació, Maestre racional, Procesos de la Reial Audiència, Reial Cancelleria, Sentències, y Protocolos del notari Joan Lluís Bertran.

2.-ARXIUS MUNICIPALS.

Arxiu Municipal de València: Judiciari, Lletres Missives, y Manual de Consells.

Arxiu Municipal de Gandia: Manual de Consells.

3.-ARXIUS DE PROTOCOLOS NOTARIALS.

Arxiu de Protocolos del Corpus Christi del Patriarca de València. Notaris: Jeroni Arinyó, Guillém Ramón Florença, Pere Pérez, LLuís Pujol, Ausiàs Salelles, y García Ugart.